

HOZIRGI SHAROITDA XALQARO MARKETING TADQIQOTLARINING AHAMIYATI

A. I. Axmedov

TMS instituti akademik faoliyat va ilmiy ishlar bo'yicha prorektori, professor, i.f.d.

i.axmedov@tmci.uz

OCRID: 0009-0006-1866-4456

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompaniyalarda xalqaro marketing tamoyillarini joriy qilishda iste'molchilarga ta'sir o'tkazish yo'llari, shu jumladan, marketing tadqiqotining o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro marketing, globallasuv, raqobat, mahsulotlar, xizmatlar, moslashuvchanlik, iste'molchi, tashqi bozor, kompaniya, xalqaro savdo, qarorlar qabul qilish, marketing tadqiqoti.

ABSTRACT

This article examines ways to influence consumers in the implementation of international marketing principles in companies, including specific aspects of marketing research.

Keywords: international marketing, globalization, competition, products, services, flexibility, consumer, foreign market, company, international trade, decision making, marketing research.

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi, raqobat kuchayishi va mahsulotlar va xizmatlarning hayotlik davrini keskin qisqarishining hozirgi tendensiyalari kompaniya xodimlari uchun yangi ko'nikma va malakani shakllantirish, tajriba to'plash va shu asosda xalqaro savdo o'zgarishlariga nisbatan hozirjavob va moslashuvchanlik kabi sifatlarni rivojlantirishni ilgari surmoqda.

Shu jihatdan olganda, kompaniya marketing tadqiqotini samarali tashkil etishi, har bir bo'linmaning faoliyatini eng yuqori natijalarga yo'naltirishi lozim. Xalqaro savdodagi kuchli raqobat esa kompaniyalardan xalqaro marketing tamoyillariga asoslangan holda qarorlar qabul qilish, tashqi bozor ehtiyojlarini inobatga olgan holda

yuqori moliyaviy natijalarga erishishni ta'minlaydigan zamonaviy xalqaro marketing tadqiqotini shakllantirishni talab etadi. O'z navbatida xalqaro marketing tamoyillari va tadqiqotlari jiddiy bilim va ko'nikmalar talab etadigan usullarga tayanadi. Zamonaviy bozorda, marketing nafaqat aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni (harakat) amalga oshirish uchun qo'llanma, balki "zamonaviy biznes falsafasi"dir. Bu nuqtayi nazarga ko'ra, marketing hozirda xo'jalik faoliyatining yaxlit mexanizmida, shu jumladan ichki va tashqi iqtisodiy rejalashtirishda markaziy o'rinda turadi [1].

Keyingi yillarda xalqaro marketing masalalari xorijlik va mahalliy iqtisodchilar tomonidan keng tadqiq etilmoqda.

Kompaniya ishlab chiqarilgan mahsulotni iste'molchilarga yetkazib berish jarayonida xalqaro marketing vositalaridan to'la-to'kis foydalanadi. Kompaniyalar xalqaro marketing usullaridan foydalangan holda xorijiy mamlakatlar bozorida tashqi iqtisodiy faoliyatini amalga oshirish doirasida raqobat pozitsiyalarini mustahkamlaydilar. Xalqaro marketing tashqi iqtisodiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi sifatida tashqi iqtisodiy faoliyatning xususiyatlarini, ko'lamini va ehtiyojlarini o'zida ifoda etadi [2] va iste'molchilar ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda kompaniyaning ishlab chiqarish va savdo tizimini qayta tashkil qiladi hamda tartib soladi.

Xalqaro marketingning so'nggi natijaga asoslangan tamoyili bir qator o'ziga xos jihatlarni o'z ichiga oladi [3]:

- tashqi iqtisodiy faoliyatda kompaniya mahsulotlariga bo'lgan (xizmat) xorijiy iste'molchilarning real talab va ehtiyojlariga muvofiq ishlab chiqarishni so'nggi natijaga yo'naltirish;
- tashqi bozor va iste'molchilar ehtiyojlari asosida marketing faoliyatida uzoq muddatli natijalarga intilish;
- kompaniya marketing tadqiqotlarini mahsulot sifatini oshirish va takomillashtirishga qaratilishi va muntazam tarzda tizimli asosda tashkil qilish;
- mahsulotlarni xorijiy iste'molchiga yetkazib berishning samarali logistikasini ishlab chiqish;
- potensial iste'molchilar talablarini inobatga olgan holda ularga ta'sir etishning strategik va taktik usullarini yaxlit tarzda qo'llash;
- mahsulotning hayotlik davri bilan bog'liq barcha jarayonlarni ilmiy-ishlanmalar, ishlab chiqarish, savdo-sotiq jarayonlarni maqsadli tartibga solish;

- kompaniya tashqi muhitida, iste'molchilar, mol yetkazib beruvchilar, raqobatchilar bilan bog'liq o'zgarishlarga tezkor va aniq hozirjavob bo'lish;
- tashqi bozorga chiqarilayotgan mahsulotlarni turini uzluksiz, o'z vaqtida yangilab borish;
- tashqi bozorda mustahkam o'rnashib olish maqsadida kompaniya va raqobatchilarning ustuvor va zaif jihatlarini aniqlash hamda qiyosiy tahlil qilish
- kompaniya mahsulotining yutuqli tomonlarini rivojlantirish, tashqi bozordagi reklama va targ'ibot ishlarini hamda ishlab chiqarishni shu yo'nalishda tashkil qilish;
- tashqi bozorga faqat yuqori sifatli mahsulotlar yetkazilib berilishini muttasil nazorat qilish;
- kompaniya mahsulotlarining o'ziga xos jihatlarini to'la namoyon qiluvchi texnik ko'rsakichlarini yaxshilash, iste'molchiga yangi turdagi mahsulot taklif qilish bilan birga qo'shimcha xizmat imkoniyatlarni yetkazib berish;
- dilerlik shahobchalarini faoliyatini tashkil qilish va hamkorlikni samaraliligini ta'minlash uchun ular bilan doimiy aloqada bo'lish;
- kompaniya marketing xizmati oldiga mahsulotlarni bozorda siljitish, tashqi bozorda kuchli pozitsiyani egallashga, yuqori savdo hajmini oshirish, salohiyati katta bozorlarni izlab topish masalasini qo'yish.

Xalqaro marketingda muhimi – maqsadli faoliyat yuritish va biznes, ishlab chiqarish hamda savdo-sotiq faoliyatini o'zaro bog'liq yaxlit tizimga aylantirish hisoblanadi. Bu kompaniya marketing xizmatining butun faoliyati so'nggi asosiy natija - moliyaviy mablag'lar hajmini oshirishga buysundirilganligini bildiradi.

Umuman olganda, kompaniyada marketing tadqiqotlari tizimiga marketing xizmatini tashkil qilishning yangi funksiyalarini joriy qilish asosida yondoshish iste'molchilarga muayyan darajada ta'sir o'tkazishning bir qator imkoniyatlarini ko'rsatib beradi. Ya'ni, murakkab raqobat jarayonida bozorda kuchli pozitsiyani egallashning o'ziga xos xususiyatlarini izlab topishlari lozim bo'ladi. Marketing tadqiqotlari natijasida iste'molchilarning turli ehtiyoj va istaklari to'liq tahlil qilinadi. Bu orqali kompaniya iste'molchilarni kompaniyaning mahsulotiga yoki xizmatiga nisbatan bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish ta'sir vositalarini ishlab chiqadi va uni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab oladi. Iste'molchilarga ta'sir vositalarini ishlab chiqishda aniq manzilli harakat, maqsadga erishish yo'llari, eng asosiysi amalga oshirilayotgan har bir amaliyotning moliyaviy samarasini baholash muhim ahamiyatga ega.

Kompaniyaning tashqi bozorda, xususan bevosita xorijiy iste'molchiga ta'sir o'tkazish tadqiqotida turli maqsadlarni rejalashtirgan mulkdorlari va ularning boshqa subyektlari ishtirok etadi. Marketing tadqiqotlarining tipologiyasi quyidagicha shakllantirilganligini qayd etish mumkin [4]:

- tashqi bozor tadqiqoti;
- iste'molchilarni tadqiq qilish;
- kompaniya reklama/axborotlarining samaradorligini baholash tadqiqoti;
- brend tadqiqoti;
- korporativ ishbilarmonlik reputatsiyasi tadqiqoti;
- ichki korporativ tadqiqoti.

Odatda, kompaniyada marketing tadqiqotini amalga oshirish vazifalari transport, moliya, buxgalteriya kabi boshqa turli bo'limlarga taqsimlanadi.

Kompaniya marketing tadqiqotlari bo'limining asosiy funksiyasi barcha ishlarni muvofiqlashtiradi, mahsulotning harakati bilan bog'liq jarayonlarni esa taqdim qilingan barcha ma'lumotlar bo'yicha tahlil qiladi.

Marketing tadqiqoti marketing majmuasining vositalarining muhim elementi sifatida samarali marketing va kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan faoliyatdir. Marketing tadqiqotlari majmuaviy yondashuv bo'lib, bu jarayonda yaqin bo'lgan bozor, raqobat, iste'molchi singari turli yo'nalishlarni ajratish nisbatan qiyin kechadi. Bozorni raqobatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, iste'molchilar o'z xulq-atvorini muayyan bozor muhiti ta'sirida shakllantiradi [5]. Birinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiyalari vositalari orqali iste'molchilar mahsulotning (xizmat) xususiyatlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish bilan birga o'xshash (analog) mahsulotni (xizmat) taqqoslash imkoniga ega. Shu sabab iste'molchiga mahsulotning (xizmat) noyob jihatlarini ko'rsatib berish tobora murakkab bo'lib bormoqda. Kompaniyalar iste'molchiga ta'sir etishning innovatsion vositalarining turli usullaridan foydalanmoqda, chunonchi ular iste'molchilar ongiga emas, hali aniq bo'lmagan, boshlang'ich holda paydo bo'lgan, shakllanib yetmagan ongiga yo'naltirilgan bo'lib, ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish hamda mexanik yoki termik ta'sir qiluvchilarni his qilish darajasida ta'sir etmoqda [6].

Ikkinchidan, iste'molchilarga yo'naltirilgan marketing tadqiqotining yana bir muhim jihati, bozordagi yuz beradigan jarayonlarni hisobga olishgina emas, balki ishlab chiqarish, mahsulotlarni iste'molchiga yetkazib berish, savdo-sotiq jarayoni bilan

bog'liq yaxlit tizim qayta tashkil etish kompaniyaning tezkor va strategik maqsadlariga aniqlik kiritishni, qo'llanilgan usul va vositalarining samarasi yuqori bo'ladi. Uchinchidan, milliy bozorimiz manfaatlarini inobatga olgan holda, iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarish va xizmatlarni yaratish, mahsulotlarning (xizmat) yetarli hajmini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga oladi.

To'rtinchidan, marketingning tadqiqotchilik funksiyasida tashqi bozorga chiqarilayotgan mahsulotning moliyaviy imkoniyatlariga aniqlik kiritishda xorijiy iste'molchilarning xarid qobiliyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Marketing tadqiqotlarining natijasi asosida qabul qilingan qarorlar kompaniyaning tashqi bozor muhitiga ko'nikishiga, ishlab chiqarish jarayonini moslashtirishga, moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga, moliyaviy manfaatdorlikni oshirishga yo'naltiriladi.

Ushbu jarayon orqali ishlab chiqarish siklida sifatli o'zgarishlar to'liq amalga oshishiga erishiladi, kompaniyaning tashqi iqtisodiy faoliyatida esa xalqaro marketing tamoyillarini aks etishi natijasida turli manfaatlar, shu jumladan milliy manfaatlarning uyg'unligi namoyon bo'ladi hamda milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yana shuni e'tiborda tutish kerakki, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish mobaynida milliy marketing tamoyillarining xalqaro marketing tamoyillari bilan uzluksiz bog'liqligi barcha mamlakatlarga xos bo'lgan bozor iqtisodiyotining qonun va qonuniyatlaridan kelib chiqadi [7].

Shuningdek, tashqi bozor talablari asosida xalqaro marketing tadqiqotlarini tashkil qilish va uni amalga oshirish usullarining xususiyatlari davlatlarning mustaqilligini, milliy valyuta tizimlarini, milliy qonunchilikni, davlatning iqtisodiy siyosati, til, madaniy, diniy va urf-odatlar omillarini inobatga olishi kerak, shu jihatdan olganda xalqaro marketing milliy marketingga qaraganda kengroq va katta miqdordagi omillarni qamrab oladi [8].

Tashqi iqtisodiy faoliyatda kompaniyalar xalqaro marketingning turli jihatlarini qamrab oladi [9]:

- iste'molchilarda mahsulotga nisbatan shakllangan ehtiyoj asosida ishlab chiqarishni tashkil qilish;
- tashqi bozorga raqobatchilarga nisbatan tezkor ravishda iste'molchilar ehtiyojini qondirish maqsadida mahsulot chiqarish;

- xorijiy mamlakatlarda mahsulotlar yoki xizmatlar sifatiga nisbatan standart me'yorlariga amal qilishni va xalqaro to'lov shartnomalarini tuzishni hamda zarur hollarda xalqaro arbitraj tartib-qoidalarini;
- raqobatchilarning mahsulotlariga nisbatan yuqori mahsulot sifatlariga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqish uchun ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish;
- tashqi bozor segmentlaridagi o'zgarishlarni, ishlab chiqarish, savdo, daromad, iste'molchilar istagini hamda raqobatchilarning marketing siyosatini muntazam monitoring qilish va ma'lumotlar to'plash;
- kompaniyalar tijorat manfaatlarining ustuvorligi asosida mamlakatda yoki boshqa mamlakatlardagi ishlab chiqarishni, turli bozorlarda savdo-sotiq, narxlarni shakllantirish jarayonlarni optimallashtiradi;
- tashqi bozorda xarajatlarni (xom ashyolar, tayyor mahsulotlar narxini) kamaytiruvchi transport logistikasini va mahsulotlarning omborlardagi harakatini optimallashtiradigan turli usullarni tatbiq qilishda ekonometrik modellardan foydalanish;
- kompaniyalar mahsulotlar ishlab chiqarish yoki uning savdosini amalga oshirganda xalqaro ekologiya me'yorlariga rioya qilish hamda raqobat jarayonida sog'lom muhit bo'lishini ta'minlash.

Shunday qilib, ko'plab yirik kompaniyalardagi xalqaro marketing konsepsiyasining zamonaviy rivojlanishi milliy bozorlarda keng o'rin tutgani holda jahon xo'jalik tizimining bayminallashuvi kuchayishi natijasida tashqi bozordagi raqobatbardoshlikni ta'minlash faoliyatini ham qamrab olmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, xalqaro savdoga tobora kichik-kichik kompaniyalar kirib borishlari yirik kompaniyalarni tashqi bozordagi pozitsiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatib kelyapti. Yirik va kichik kompaniyalarning bozordagi taktik va strategik vazifalari turlicha bo'lishi mumkin: talabni kuchaytirish va shu asosda ishlab chiqarish hajmini optimallashtirish, mahsulotlarni iste'molchilarning ehtiyojlariga qarab texnik imkoniyatlarini o'zgartirish va boshqalar.

Shu bilan birga, kompaniyalar tashqi bozorga chiqish bilan bog'liq bo'lgan turli risklarga barham berishlari yoki ularni pasaytirishlari kerak. Bunda turli segmentlardagi xaridorlarning holati, mahsulotlarning hayotlik bosqichini tashqi bozordagi talabni oshirish hisobiga uzaytirish, bozordagi pozitsiyalarni raqobatchilardan himoya vositasi sifatida diversifikatsiyalash, sarf-xarajatlarni kamaytirish, mamlakatning qiyosiy ustunlik imkoniyatlarini tatbiq qilish asosiy mezon hisoblandi.

Yuqoridagilarda kelib chiqqan holda, respublikamiz kompaniyalarining tashqi bozordagi faoliyati muvaffaqiyatli bo'lishi zahirida xalqaro marketing tamoyillariga to'liq rioya qilish bilan birga oqilona marketing tadqiqotini tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rinadi.

REFERENCES

1. Барсукова С. В. Международный маркетинг: проблемы и перспективы развития // [Вестник Финансового университета](#), 1999, №3
2. Шибяев М. А., Забудьков В. А. Глобализация мировой экономики как предпосылка развития международного маркетинга // [Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований](#). 2015, № 5-1.
3. Касаткина Е. А., Градобоев В. В. Основные черты международной маркетинговой политики в современных условиях. [Транспортное дело России](#), 2012, №6-1
4. Шейман С. В. Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования// [Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены](#). № 4 (84). 2007
5. Грищенко Я.Ю. Маркетинговая информационная система и окружающая среда//Сбытовое пространство Урала. - 2009. - №6
6. Зияева М., Истеъмолчиларнинг хулқ-атворини бошқариш усуллари // “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2015, №6
7. Соболев В.Ю. “Методологические основы формирования международного маркетинга” мавзусидаги диссертация автореферати материаллари
8. Якимов А., Давыдовский Ф. Особенности международного маркетинга. <http://ibl.ru/konf/130510/63.html>
9. Овчаренко А.Н. “Современные направления международного маркетинга” мавзусидаги диссертация автореферати материаллари. М.: МГУ, 1997.